

APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA DREPTULUI LA UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR SĂNĂTOS PRIN PRISMA PRINCIPIILOR UE

THE APPEARANCE AND EVOLUTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AT THE LEVEL OF EUROPEAN UNION PRINCIPLES

CZU: 342.7:502.3

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870780>

Veronica ARNĂUT¹

ABSTRACT. *The integration of the principle of environmental justice into the international human rights system has been achieved through the idea of the right to a healthy environment.*

In the present, there are constant concerns at the international level for the regulation of the right to a healthy environment as a fundamental human right. By imposing itself as a right of the third generation, the right to the environment is not only a “fashionable” legal institution, but has found important reasons in the social and economic reality of the world today.

The article examines the manifestation of the right to a healthy environment and its regulation in EU, which appears to have significant legal consequences.

Keywords: *environment, European Union, ECHR, UN, right to a healthy environment, environmental protection.*

Drepturile fundamentale ale persoanei reprezintă un ansamblu de drepturi și libertăți recunoscute persoanelor fizice cât și juridice, atât pe plan intern cât și internațional, aceste drepturi sunt subiective, inerente fiecărei persoane, esențiale pentru dezvoltarea personalității, pentru satisfacerea unor nevoi umane esențiale și a unor aspirații legitime, în contextul socio-economic, politic, cultural și istoric ale unei societăți democratice.

Dreptul la un mediu sănătos, la fel ca și alte multe drepturi, este un drept fundamental și universal, drept garantat fiecărei persoane dintr-un stat, drept care este consacrat în majoritatea constituțiilor, cât și în alte acte legislative interne ale statelor din lume.

Dreptul omului de a trăi într-un mediu sănătos este o exprimare sintetică a dreptului primordial al omului la viață, la existență, la sănătate, la demnitate – fiind drepturi inalienabile, garantate atât de legea fundamentală cât și de diverse tratate internaționale [1, p. 110].

Dreptul la un mediu sănătos îl are oricare persoană, fiecare pretinde să trăiască într-un mediu sănătos, nepoluat pentru a avea posibilitate de a-și asigura sănătatea proprie și a viitoarelor generații.

¹ Veronica ARNĂUT, Doctor în drept, lector universitar în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, ORCID ID: 0000-0002-6110-6744, e-mail: arnaut.veronica7@gmail.com

Din punct de vedere juridic, dreptul la un mediu sănătos este un drept fundamental, înscriindu-se în categoria drepturilor social-economice, drepturi care asigură dezvoltarea materială, fizică și culturală a persoanei, permițând acesteia să participe cât mai activ posibil la viața socială.

Dreptul la un mediu sănătos este un drept subiectiv atât universal cât și individual, fiind un drept din categoria celor fundamentale ale persoanei. Prin asigurarea acestui drept statul protejează viața, sănătatea, integritatea fizică și morală, dreptul la muncă și proprietatea persoanei privită atât individual, cât și colectiv.

Dreptul omului la un mediu înconjurător protejat presupune cu necesitate intervenția statului pentru realizarea sa, ceea ce constituie o trăsătură definitorie a drepturilor de generația a doua, ca drepturi pozitive, dar această trăsătură nu este suficientă pentru a clasa dreptul omului la un mediu sănătos și protejat ca drept de generația a doua. Putem spune că acesta este doar un drept social datorită conținutului și modului său de realizare [2, p. 244].

Dreptul la un mediu sănătos are mai multe formule și semnificații, dar în primul rând acest drept asigură persoanei un drept la un mediu sănătos de calitate, protecția acestui drept necesită atenție sporită și o perioadă mai îndelungată, pentru a conserva mediul înconjurător și asigurarea unei vieți mai bune pentru generațiile prezente și viitoare.

Drepturile omului sunt drepturi inerente și inalienabile ale fiecărei persoane, care definesc condiția umană într-o societate civilizată. Astfel, pe parcursul istoriei a apărut necesitate consacării și implementării drepturilor omului la nivel național și internațional, nevoie care a dus la adoptarea a numeroase acte internaționale în domeniul protecției drepturilor și libertăților omului.

Apariția dreptului ca atare, la un mediu sănătos pentru prima oară a fost prevăzut în Carta ONU [3], în Declarația Universală a Drepturilor Omului [4], cât și în alte acte internaționale prin care se proclamă dreptul la un mediu sănătos pentru toate persoanele în mod egal, fără nici o discriminare.

Prin Declarația Conferinței Națiunilor Unite privind Mediul Uman din 1972 (în continuare – „Declarația de la Stockholm”) [5], s-au stabilit o serie de principii privind drepturile și obligațiile statului în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, precum și căile, mijloacele de dezvoltare a cooperării internaționale în materie de mediu. Declarația este primul act internațional prin care s-a arătat legătura dintre drepturile omului și protecția mediului. După cum este expus în conținutul acesteia, „*omul are un drept fundamental de libertate, egalitate și la condiții de viață satisfăcătoare, într-un mediu de o calitate care să îi permită să trăiască în demnitate și bunăstare. El are datoria supremă de a proteja și ameliora mediul înconjurător pentru generațiile prezente și viitoare*”.

Dreptul la un mediu sănătos, prin Declarația de la Stockholm, nu este recunoscut direct, mai degrabă acest drept poate fi stabilit prin recunoașterea indirectă a acestuia și anume prin stabilirea legăturilor între drepturile omului, precum

dreptul la viață, libertate și calitatea mediului înconjurător, subliniindu-se faptul că respectarea dispozițiilor în materie de mediu reprezintă o cerință pentru asigurarea unor condiții de viață satisfăcătoare.

Astfel, ideile formulate în cadrul conferinței de la Stockholm de a consacra un drept fundamental la un mediu sănătos este treptat convertită dintr-o cerință morală și politică într-una juridică [6, p. 31].

La nivelul Uniunii Europene (în continuare – „UE” sau „Uniune”), dreptul la un mediu sănătos nu este stipulat în mod expres, însă art. 37 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene [7] prevede „*politicile Uniunii trebuie să prevadă un nivel de protecție a mediului și de îmbunătățire a calității acestuia, care să fie asigurat în conformitate cu principiul dezvoltării durabile*”.

Conținutul dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos, trebuie de privit sub două aspecte, și anume trebuie de pornit de la noțiunea specifică de mediu, atât *lato sensu* – ca mediul întregii biosfere, cât și *stricto sensu* – reprezentat de mediul fizic imediat al individului (habitatul și împrejurările naturale) [8, p. 277].

Prevederi referitoare la protecția mediului sănătos sunt stipulate și în Actul Unic European [9]. Titlul VII, art. 130R prevede următoarele obiective ale UE referitoare la protecția mediului:

- păstrarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;
- contribuția la protecția sănătății umane;
- asigurarea unei utilizări prudente și raționale a resurselor naturale.

Măsurile UE privind mediul se bazează pe principiul acțiunii preventive, de remediere, în funcție de priorități, la sursă, a daunelor aduse mediului, și pe principiul „poluatorul plătește”. Cerințele de protecție a mediului sunt o componentă a celorlalte politici ale UE.

Pentru elaborarea măsurilor privind mediul, Uniunea Europeană ține cont de:

- datele științifice și tehnice disponibile;
- condițiile de mediu în diverse regiuni ale Uniunii;
- beneficiile și costurile potențiale ale acțiunii sau inacțiunii;
- dezvoltarea economică și socială a Uniunii ca întreg și dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale.

Uniunea Europeană întreprinde măsuri privind mediul în măsura în care obiectivele menționate *supra* pot fi îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, decât la nivelul statelor membre luate individual. Fără a aduce atingere anumitor măsuri de natură supranațională, statele membre finanțează și pun în aplicare celelalte măsuri.

În cadrul competențelor corespunzătoare, UE și statele membre cooperează cu țări terțe și cu organizațiile internaționale responsabile. Mecanismele privind cooperarea Uniunii, pot fi supuse acordurilor între UE și terții implicați, care sunt

negociate și încheiate în conformitate cu articolul 228 a Actului Unic European. Prevederile sus nominalizate nu aduc atingere competenței statelor membre de a negocia în cadrul organismelor internaționale și de a încheia acorduri internaționale.

Un alt act juridic comunitar este Tratatul privind Uniunea Europeană din 1992 (în continuare – „TUE” sau „Tratatul de la Maastricht”) [10] în care se stipulează că Uniunea „*recunoaște drepturile fundamentale ale omului, așa cum sunt ele garantate de Convenția Europeană de la Roma și cum rezultă din tradițiile constituționale, comune ale statelor membre, precum și din principiile generale ale dreptului comunitar*”, ceea ce înseamnă că se recunoaște, indirect, dreptul la un mediu sănătos ca drept fundamental garantat oricărei persoane.

La fel, Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene (în continuare – „Tratatul de la Lisabona”) [11], reglementează, în nou-formatul Tratat privind Funcționarea Uniunii Europene (în continuare – „TFUE”, ex-Tratatul de instituire a Comunității Europene (în continuare – „TCE”)) [12], art. 191 (ex-art. 174 TCE), care prevede că politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective:

- conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;
- ocrotirea sănătății persoanelor;
- utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;
- promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.

Politica Uniunii în domeniul mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând seama de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe principiile precauției și acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe principiul „poluatorul plătește”. În acest context, măsurile de armonizare care răspund cerințelor în domeniul protecției mediului presupun, în cazurile adecvate, o clauză de salvagardare care autorizează statele membre să ia, din motive de protecție a mediului fără caracter economic, măsuri provizorii supuse unei proceduri de control din partea Uniunii.

În elaborarea politicii sale în domeniul mediului, Uniunea ține seama de:

- datele științifice și tehnice disponibile;
- condițiile de mediu din diferitele regiuni ale Uniunii;
- avantajele și costurile care pot rezulta din acțiune sau din inacțiune;
- dezvoltarea economică și socială a Uniunii în ansamblul său și de dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale.

În cadrul competențelor lor, Uniunea și statele membre cooperează cu țările terțe și cu organizațiile internaționale competente. Condițiile cooperării Uniunii

pot face obiectul unor acorduri între aceasta și terțele părți în cauză. Clauzele specificate mai sus nu impun statelor interdicția de a negocia în cadrul organismelor internaționale și de a încheia acorduri internaționale mai favorabile în ceea ce privește protecția mediului și asigurarea dreptului la un mediu sănătos pentru orice persoană. Potrivit art. 21, alin. (2) lit. f) al TUE, politica externă a UE, pe lângă multe altele, este conservarea și îmbunătățirea mediului în țările în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a promova o dezvoltare durabilă. Potrivit TFUE, în art. 4, alin. (2) lit. e), Uniunea Europeană are competență partajată și în domeniul mediului, domeniu principal al Uniunii. Iar potrivit art. 11 TFUE *„cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile”*.

Dreptul la un mediu sănătos, ca și multe alte drepturi fundamentale ale persoanei, potrivit TUE, este garantat prin art. 6, prin care se recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor. Mai mult ca atât, potrivit art. 6 alin. (2) al TUE, Uniunea Europeană aderă la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Acest pas a fost necesar, dat fiind faptul că Curtea de la Luxemburg a început să se refere direct la jurisprudența Curții de la Strasbourg, adoptând interpretarea acesteia, fapt confirmat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin consacrarea Convenției Europene a Drepturilor Omului (în continuare – „CEDO”) și a jurisprudenței constante a Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare – „CtEDO”) ca o normă de referință în materia drepturilor fundamentale, care fac parte integrantă din principiile generale de drept [13, p. 209]. Iar potrivit alin. (3) al aceluiași articol, drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin CEDO și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune a statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii. Astfel, prin declararea de aderare a Uniunii Europene la CEDO, se recunoaște supremația drepturilor și libertăților fundamentale ale omului recunoscute în Convenție, cât și se recunoaște jurisprudența CtEDO, care este constituită dintr-o multitudine de hotărâri și decizii care au fost emise pe parcursul existenței sale și care reprezintă o bază juridică în ceea ce privește jurisprudența CtEDO.

Politica Uniunii Europene privind asigurarea drepturilor fundamentale, în general, și dreptului la un mediu sănătos, în special, prin adoptarea cadrului legislativ, a garantat furnizarea unui nivel înalt de protecție a mediului, cu pârgă de asigurarea a acestui drept.

Uniunea Europeană a introdus mai multe instrumente de comandă și control, dar și financiare, un sistem supranațional de management și audit de mediu, un sistem de evaluare a efectelor pe care proiectele publice și private le au asupra mediului.

Analizând cu atenție aspectele generale ale UE privind dreptul la un mediu înconjurător sănătos, putem observa, că acest drept fundamental al Uniunii se bazează pe câteva principii de bază și anume:

- a) principiul precauției și acțiunii preventive;
- b) principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului;
- c) principiul poluatorul plătește;
- d) principiul subsidiarității;
- e) principiul dezvoltării durabile.

În continuare vom analiza principiile sus enumerate pentru a arăta importanța implementării și consacării lor în legislația Uniunii Europene.

a) *principiile precauției și acțiunii preventive* – permite o reacție rapidă în fața unui posibil pericol pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor ori pentru protecția mediului.

În fapt, în cazul în care datele științifice nu permit o evaluare completă a riscurilor, se poate recurge la principiul precauției, de exemplu, pentru a împiedica distribuția sau chiar pentru a retrage de pe piață produsele potențial periculoase. Principiul precauției este menționat în art. 191 al TFUE, menit să garanteze un înalt nivel de protecție a mediului prin luarea de decizii preventive în cazul unor riscuri. Totuși, în practică, domeniul de aplicare al acestui principiu este mult mai amplu și se aplică, de asemenea, politici de protecție a consumatorilor, legislației europene privind alimentele, sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor [14].

Principiul precauției reprezintă o garanție a oricărei persoane privind obligația statului, referitoare la controlul calității pentru a asigura un mediu sănătos pentru oricine, pentru generațiile prezente și viitoare, garantându-i persoanei un mediu normal de viață privind sănătatea, domiciliul și familia sa.

Ca măsuri de precauție, UE a introdus măsuri, cum ar fi protejarea stratului de ozon sau privitoare la schimbarea de climă. Acest principiu este recunoscut de diverse acorduri internaționale, în special în Acordul Sanitar și Fitosanitar [15] adoptat în cadrul OMC.

b) *principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului* – impune răspunderea strictă pentru daunele provocate de mediu cauzate de anumite substanțe periculoase sau activități ale persoanelor fizice sau juridice. Ca răspunderea să fie eficientă pentru a fi aplicată pedeapsa relativ echivalentă cu dauna adusă mediului, urmează să fie îndeplinite următoarele obiective, și anume:

- poluatorii trebuie să fie identificabili;
- daunele trebuie să fie măsurabile;
- trebuie să existe o legătură între poluator și daună.

c) *principiul „poluatorul plătește”* – în conformitate cu prevederile art. 191, alin. (2) al TFUE, oricine produce daune mediului, pericole sau riscuri, este res-

ponsabil să evite, să reducă și să combată acele daune, pericole și riscuri. În acest scop politica de mediu a UE va determina pe cel responsabil să plătească costurile de aducere a mediului în stadiul dinaintea provocării daunelor. În mod similar, este mai eficient să dezvolți politici care să se adreseze cauzelor poluării decât să se adreseze găsirii de soluții pentru efectele provocate.

Principiul enunțat mai sus fiind examinat dintr-un unghi exclusiv juridic, ca principiu al răspunderii civile, exprimă o constatare evidentă referitoare la faptul de a obliga pe acel care a provocat efecte negative, să le repare. Însă, prin acest principiu se are în vedere mai mult decât o simplă obligație de reparare a prejudiciului, el presupune ca și restul cheltuielilor care s-au efectuat pentru prevenirea, reducerea și combaterea efectelor negative asupra mediului, trebuie să fie suportate de către subiecții responsabili.

d) principiul subsidiarității – are ca scop stabilirea nivelului de intervenție cel mai potrivit în domeniile competențelor partajate între UE și statele membre. Poate fi vorba despre o acțiune la nivel european, național sau local. În toate cazurile, UE poate interveni numai dacă este în măsură să acționeze în mod mai eficace decât statele membre.

Protocolul TFUE privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității [16] menționează trei criterii menite să confirme sau nu oportunitatea unei intervenții la nivel european:

- are acțiunea aspecte transnaționale care nu pot fi soluționate de către statele membre?
- acțiune națională sau lipsa oricărei acțiuni ar contraveni cerințelor din tratat?
- acțiunea la nivel european prezintă avantaje evidente?

Principiul subsidiarității are, deopotrivă, ca scop să apropie UE de cetățenii săi, garantând întreprinderea unei acțiuni la nivel local, atunci când aceasta se dovedește necesară. Totuși, principiul subsidiarității nu înseamnă că o acțiune trebuie întreprinsă întotdeauna la nivelul cel mai apropiat de cetățean. Legislația UE respectă principiul subsidiarității și este aplicat oricând este posibil, astfel de acțiuni trebuie de luat de autoritățile locale, adică de cele mai apropiate de persoanele afectate de aceste acțiuni.

Astfel, putem preciza că acțiunile statelor în mod izolat nu pot salva și asigura un mediu sănătos de viață, deoarece problemele de mediu cu ar fi poluarea aerului, impactul global al schimbării climei, poluarea sau iradierea de la electrocentrale pot provoca efecte la mii de kilometri depărtare, chiar și în afara teritoriului statului propriu zis. În cazul acesta este nevoie ca politicile în ceea ce privește mediul și protejarea lui, trebuie să fie coordonat la un nivel mai înalt. Rolul UE este să coordoneze și să promoveze ideile privind protecția unui mediu înconjurător sănătos, și să verifice respectarea angajamentelor luate de către guvernele statelor membre.

- *principiul dezvoltării durabile* – reprezintă conceptul de conciliere între progresul economic și social care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a pune în pericol echilibrul natural al planetei și fără a compromite generațiile viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Principiul expus mai sus, a fost o revelație nouă în soluționarea crizelor ecologice, care apar în urma exploatării industriale a resurselor și degradarea continuă a mediului, care este un garant în stabilirea și menținerea calității mediului înconjurător. Principiul dezvoltării durabile este garantul calității de viață și a sănătății generațiilor prezente și viitoare, acest principiu reprezintă siguranța unui trai decent pentru orice persoană.

În UE, principiul dezvoltării durabile crește odată cu inițiativa Națiunilor Unite, consolidată prin Declarația Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă din 1992 (în continuare – „Declarația de la Rio”) [17].

Astfel, prin Tratatul de la Amsterdam, principiul dezvoltării durabile a fost confirmat de către statele membre ale Uniunii, iar astăzi, dezvoltarea durabilă este un principiu fundamental al statelor membre. Politicile UE este de a promova o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea durabilă a mediului, având capacitatea de a prezerva resursele naturale, menținerea integrității ecosistemului pentru a evita afectarea elementelor de care depinde viața persoanei pentru prezent și viitor.

Alte principii care derivă din actele UE, care sunt consfințite în tratatele, directivele și alte acte europene care reprezintă acordul de voință liber exprimat a statelor membre sunt:

- *principiul cooperării internaționale dintre state în soluționarea problemelor conservării mediului* – acest principiu derivă din esența dreptului internațional, și anume cooperarea statelor în soluționarea obiectivelor puse de către state, în ceea ce privește menținerea, conservarea și asigurarea unui climat sigur de viață pentru generațiile prezente și viitoare.

- *principiul bunei vecinătăți, a conservării și protejării mediului* – din acest principiu derivă obligația statelor de a conserva, a proteja mediul și a asigura un mediu sănătos oricărei persoane care se află sub jurisdicția sa, indiferent de naționalitate, rasă, etnie, sex sau orice altă deosebire. La fel, acest principiu obligă statele să evalueze consecințele intervenției omului asupra mediului și să aplice sancțiuni privind ameliorarea situației ecologice naționale și internaționale în ceea ce privește asigurarea bunei vecinătăți și protejare a mediului în regiunile de vecinătate, la periferiile frontierelor de stat.

- *principiul obligației de supraveghere a stării mediului* – acest principiu derivă din datoria fundamentală a statelor de a conserva și a proteja mediu pentru a proteja viața și sănătatea persoanei.

- *principiul răspunderii statelor pentru prejudiciul ecologic* – în cazul când statul este vinovat de prejudiciile cauzate persoanei, prin neasigurarea unui me-

diu înconjurător sănătos, statul este pasibil de răspundere, în dependență de implicarea lui în cauzarea de daune mediului și persoanei.

Din analiza făcută mai sus, în ceea ce privește principiile generale privind garantarea dreptului la un mediu sănătos în general și principiile derivate care asigură colaborarea statelor între ele privind garantarea dreptului la un mediu sănătos în UE, pentru generațiile prezente și viitoare, consider oportun implementarea principiilor generale mai sus enumerate în legislația internă a tuturor statelor Uniunii, cât și consfințirea acestor principii în legislația internă a statelor în proces de preaderare, aceste principii sunt un garant al securității ecologice și al respectării dreptului la un mediu sănătos oricărei persoane aflate sub jurisdicția statului.

Putem concluziona că, principiile de mediu reprezintă ideile diriguitoare pe care se bazează legea și o călăuză a celui care o aplică, reprezintă un element fundamental, idee, lege de bază pe care se întemeiază sistemul juridic al Uniunii Europene în ceea ce privește garantarea și asigurarea dreptului la un mediu sănătos.

Referințe bibliografice:

1. Cârnaț T., *Protecția juridică a drepturilor omului*. Chișinău: Editura Reclama, 2006.
2. Iancu Gh., *Drepturile fundamentale și protecția mediului*. București: Regia Autonomă Monitorul Oficial, 1998.
3. *Carta Națiunilor Unite*, Organizația Națiunilor Unite, în Monitorul Oficial din 26.06.1945.
4. *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, adoptată și proclamată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția nr. 217 A (III) din 10.12.1948.
5. *Declarația Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind Mediul Uman*, Stockholm, 1972.
6. Lupan E., *Tratat de dreptul protecției mediului*. București: Editura C.H. Beck, 2009.
7. *Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene*, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 30.03.2010, nr. C 83/02.
8. Marinescu D., *Tratat de dreptul mediului*. București: Ed. All Beck, 2003.
9. *Actul Unic European*, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 169 din 29.06.1987.
10. *Tratatul privind Uniunea Europeană*, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 191 din 29.07.1992.
11. *Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene*, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 306 din 17.12.2007.

12. *Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată)*, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 326 din 26.10.2012.
13. Selejan-Guțan B., *Protecția europeană a drepturilor omului, ed. a 2-a, rev.* București: Editura C.H. Beck, 2006.
14. *Comunicarea Comisiei Europene privind principiul precauției*, din 02.02.2000.
15. *Acordul privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare* <https://me.gov.md/sites/default/files/document/aplicarea-masurilor-sanitare-si-fitosanitare.pdf>
16. *Protocolul (nr. 2 la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene) cu privire la aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității*, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. C 326/206-209 din 26.10.2012.
17. *Declarația Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă*, Rio de Janeiro, 1992.